
Universidad de Valladolid

Facultad de Filosofía y Letras

Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas

Propuesta didáctica para la enseñanza de la filosofía en su relación con la ciencia

Raymond Manuel Rivera Bonillo

Tutor: Joaquín Esteban Ortega

Departamento de Filosofía

Curso: 2025-2026

Resumen

El presente trabajo propone una unidad didáctica de ocho sesiones para la materia de Filosofía de 1.º de Bachillerato, cuyo eje vertebral es la relación histórica entre filosofía y ciencia. Comienza con un análisis dialéctico que rastrea la escisión material entre ambos saberes y sus posteriores divergencias —desde su indisolubilidad en el pensamiento griego y la Revolución Científica, hasta la ruptura que formalizan el positivismo comtiano y el Círculo de Viena—, y estudia cómo dicha separación se ha asentado en las instituciones educativas españolas. La unidad didáctica se enmarca en la LOMLOE, y adopta una metodología dialógica con una evaluación continua. Tiene el objetivo de que el alumnado comprenda la mutua dependencia de ambos campos y desarrolle una reflexión crítica sobre la estructura del conocimiento; abarcando para ello contenidos que buscan interpelar tanto al estudiante de Ciencias como al de Humanidades. Se concluye con una reflexión sobre las limitaciones de la propuesta, al aún no haberse implementado en la práctica.

Palabras clave

Wissenschaft, filosofía de la ciencia, positivismo, interdisciplinariedad, unidad didáctica

Abstract

This paper proposes an eight-session teaching unit for the Philosophy course in the first year of upper secondary school, centred on the historical relationship between philosophy and science. It begins with a dialectical analysis that traces the material split between the two fields of knowledge and their subsequent divergences—from their indissoluble unity in Greek thought and the Scientific Revolution, to the rupture formalised by Comtean positivism and the Vienna Circle—and examines how this separation has become entrenched in Spanish educational institutions. The teaching unit is framed within the LOMLOE, and adopts a dialogical methodology with continuous assessment. Its aim is for students to understand the mutual dependence of both fields and to develop critical reflection on the structure of knowledge; covering content that seeks to engage both science and humanities students. It concludes with a reflection on the limitations of the proposal, as it has not yet been implemented in practice.

Keywords

Wissenschaft, philosophy of science, positivism, interdisciplinarity, teaching unit

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
1.1. MOTIVACIÓN DEL PRESENTE TRABAJO	3
1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA.....	4
2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA	7
2.1. UNA BREVE RESEÑA HISTÓRICA.....	7
2.2. EL POSITIVISMO EN LA EDUCACIÓN.....	11
3. PROPUESTA DE UNIDAD DIDÁCTICA	17
3.1. CONTEXTUALIZACIÓN	17
3.2. FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR.....	18
3.2.1. Objetivos de etapa	18
3.2.2. Objetivos de aprendizaje	19
3.2.3. Contenidos de la materia y de carácter transversal	20
3.2.4. Competencias específicas y criterios de evaluación	21
3.2.5. Aprendizaje interdisciplinar	21
3.2.6. Atención a las diferencias individuales	22
3.3. METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN.....	23
3.3.1. Procedimiento de evaluación del alumnado	24
3.3.2. Procedimiento de autoevaluación docente	26
3.4. SECUENCIACIÓN DE SESIONES.....	27
3.4.1. Sesión I	27
3.4.2. Sesión II.....	28
3.4.3. Sesión III	29
3.4.4. Sesión IV	30
3.4.5. Sesión V	31
3.4.6. Sesión VI	32
3.4.7. Sesión VII.....	33
3.4.8. Sesión VIII	34
4. CONCLUSIONES.....	36
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	39

1. INTRODUCCIÓN

1.1. MOTIVACIÓN DEL PRESENTE TRABAJO

La motivación que subyace al trabajo aquí expuesto no es de naturaleza meramente académica, en el sentido burocrático que dicho adjetivo suele adquirir en el contexto de un trabajo de fin de máster. Responde, antes bien, a un itinerario intelectual personal cuya coherencia interna se ha ido revelando de manera retrospectiva.

Fue el encuentro con Marx lo que despertó por primera vez la intuición de que el pensamiento podía ser algo cualitativamente distinto de la acumulación de información: que pensar no era almacenar, sino articular, relacionar, y contradecir. La dialéctica —y no me refiero con ella a sus versiones escolares como el *diamat*— me hizo considerar la idea de que ningún fenómeno podía comprenderse de manera aislada. Dicha intuición ha preservado una reticencia a la compartimentación del saber, ante cualquier teoría que olvide el conjunto del que forma parte. Así, empecé a interesarme por el materialismo histórico, ya que al entender la dialéctica como la lógica de un devenir histórico ¹—y no una mera sucesión de fechas, o un apartado obligatorio de contextualización, pero carente de contenido significativo—, resulta imposible ejercerla sin comprender la historia misma como el movimiento mediante el cual las contradicciones de un proceso engendran las condiciones de su propia superación. Esto a su vez, remitió a otras disciplinas, por lo que el horizonte, lejos de estabilizarse, continuaba expandiéndose.

Durante mi experiencia universitaria, observé con asiduidad cómo profesores con amplios conocimientos en el plano estrictamente filosófico poseían grandes lagunas en nociones científicas elementales, o estaban altamente desactualizados de sus nuevos e importantes avances. De modo paradójico, la disciplina históricamente dedicada a la pregunta por la realidad operaba frecuentemente a través de una barrera epistémica de lo que esa realidad contiene y exhibe. Como contraparte, entre la comunidad científica percibí extendida una noción desprestigiada de la filosofía, de la que Hegel ya se hizo eco:

[...] se permite justificar el desprecio hacia ella en el hecho de que hay filosofías tan diversas, y porque cada una sólo es *una* filosofía, pero

¹ O en otras palabras: “Que el espíritu, lo absoluto, o la verdad, sólo pueda exponerse y conocerse en la forma de movimiento progresivo del concepto, y que dicho movimiento conceptual (dialéctica) no sea otra cosa que la forma immanente de su desarrollo o su auto despliegue” (Rendón, 2008, p. 42).

ninguna *la* filosofía (...), considerando de esta manera que ambas son *sólo diversos* modos de ver filosóficos; algo así como si luz y tinieblas fueran simplemente designadas como dos especies *diversas* de luz.²

Este desprecio suele manifestarse como indiferencia; la filosofía es vista como una actividad respetable, en la medida en que se ocupa de preguntas que la ciencia aún no ha podido responder pero que tarde o temprano responderá; un saber provisional y subsidiario, condenado a retroceder a medida que el frente positivo del conocimiento avanza. Un autor que lo explicita abiertamente es Bertrand Russell:

Tan pronto como un conocimiento definitivo con respecto a cualquier tema se hace posible, este sujeto cesa de ser llamado filosofía y se hace una ciencia en sí. [...] Aquellas preguntas que son capaces de ofrecer respuestas definitivas son consideradas ciencias, mientras que aquellas de las que, en el presente, no se tiene una respuesta definitiva permanecen en lo que llamamos filosofía.³

Es esta experiencia narrada la que ha determinado la orientación del presente trabajo y, de manera más amplia, la concepción de la docencia a la que aspiro. Cuando esté delante de un grupo de alumnos de Bachillerato, intentaré transmitir y proponer el modelo del polímata, que no consiste en saberlo todo —lo cual es imposible—, sino en comprender que todo saber está conectado con otro, y que la frontera entre disciplinas no es de carácter ontológico. Trataré de inculcar en mis estudiantes el deseo de conocer lo que aún no saben, y la curiosidad como motor del aprendizaje genuino; y más específicamente, cómo la filosofía y la ciencia no son saberes que se excluyen sino que se reclaman mutuamente.

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

Para la justificación de esta propuesta didáctica, conviene articular con precisión las razones que la hacen especialmente necesaria dado el momento histórico en que se inscribe.

² Hegel, G. W. F. (2022). Introducción. En R. V. Plana (Trad.), *Enciclopedia de las ciencias filosóficas [1830]* (2.a ed., §13). Abada Editores.

³ Russell, B. (2012). Capítulo XV. El valor de la filosofía. En E. B. Méndez (Trad.), *Los problemas de la filosofía* (pp. 75-76). Palikrovol.

En primer lugar, un estudiante de Bachillerato —sea del itinerario de humanidades o el de ciencias— que no disponga de una comprensión adecuada de la relación entre filosofía y ciencia a lo largo de la historia, carece de un elemento conceptual imprescindible para entender la configuración de las distintas disciplinas del saber. La fragmentación que el alumnado experimenta en su horario escolar en un número cada vez mayor de asignaturas —por una parte las matemáticas, luego la historia, por otro lado la filosofía, y en otro la física, etc.—, es un fenómeno con causas y consecuencias identificables. Mostrar ese proceso: desde la unidad originaria del saber en la *episteme* aristotélica, pasando por la revolución científica, hasta la escisión positivista del siglo XIX y sus efectos institucionales en el XX, busca proporcionar al estudiante la posibilidad de pensar de forma reflexiva sobre la estructura misma del conocimiento que está adquiriendo.

El segundo argumento es relativo a la contemporaneidad, ya que la irrupción de la inteligencia artificial generativa en la vida cotidiana constituye quizá el acontecimiento tecnológico de mayor alcance desde la aparición de internet (Brynjolfsson & Mitchell, 2017); con una recepción entre las masas que exhibe con una claridad paradigmática los síntomas de la concepción positivista del mundo. Está en boga una narrativa sobre la inteligencia artificial que la presenta como una entidad capaz —ya sea en el presente o en un futuro no muy distante—, de reemplazar progresivamente la creatividad humana y en última instancia el pensamiento mismo—, para muestra léase el *superventas* de Harari:

La invención de la IA podría ser más trascendente que la invención del telégrafo, la imprenta e incluso la escritura, porque la IA es la primera tecnología de la historia capaz de tomar decisiones y de generar ideas por sí misma. [...] Estos nuevos miembros tomarán decisiones extrañas y generarán ideas extrañas, es decir, decisiones e ideas que es poco probable que se les ocurran a los humanos. ⁴

Este fragmento no es sino la versión más reciente, adaptada a las novedades del desarrollo tecno-científico, del sueño comtiano: un sistema que opera sobre hechos dados, procesándolos mediante reglas formales y que produce resultados concretos verificables, prescindiendo de aquella dimensión oscura, pero irreductiblemente subjetiva que

⁴ Harari, Y. N. (2024). Epílogo. En J. Ros (Trad.), *Una breve historia de las redes de información desde la Edad de Piedra hasta la IA* (p. 461). Debate.

constituye el pensamiento original ⁵. Porque lo que los modelos de lenguaje hacen —con toda la sofisticación estadística y computacional que ello implica—, no deja de ser una operación de redistribución probabilística de lo ya dicho. Una matriz de parámetros no genera nuevas corrientes filosóficas, en su defecto, produce la continuación más probable de ideas que ya se ha producido. No tiene historia, en el sentido preciso en que Hegel usaba ese término: no atraviesa contradicciones, no se niega a sí misma, no se supera. Se limita a recombinar materiales conceptuales que ha ido depositando en sus corpus de entrenamiento. Por ello, para continuar desarrollándose y no colapsar en la repetición autorreferencial, la inteligencia artificial necesita que los seres humanos sigan produciendo un pensamiento nuevo e irreductible a lo ya formulado; como recoge la célebre revista *Nature* (Gibney, 2024). De ello se deduce que una formación filosófica sólida resulta cada vez más relevante. El estudiante que aprenda a rastrear los conceptos hasta sus fundamentos, a distinguir entre lo que una teoría dice y lo que presupone, estará en posesión de una trayectoria intelectual personal que, con su propia especificidad, podrá crear conceptos nuevos.

Es en este punto donde la unidad didáctica interpela con particular fuerza a los estudiantes del Bachillerato de ciencias. Durante el período de prácticas del máster me percaté de cómo en dichos grupos la implicación con la asignatura de Filosofía era más distante que en los demás, con menor predisposición a participar en clase en torno a las cuestiones tratadas. A mi modo de ver, ello es otro símbolo del precipitado cultural de más de un siglo de positivismo institucionalizado, que ha sedimentado en el alumnado la convicción de que la filosofía está situada en las antípodas del pensamiento científico. Y confrontar esa idea no significa promover el abandono del método experimental; requiere, en su lugar, mostrar las categorías con las que ese método opera y la inseparabilidad del sujeto científico de su objeto de estudio. La propuesta aquí presentada no pretende que el alumno de ciencias se convierta en filósofo, ni el futuro filólogo en científico; aspira a que ambos descubran que la frontera entre sus respectivos campos de trabajo es una escala de grises y no una línea infranqueable. Y que las ideas con mayor recorrido histórico —aquellas capaces de generar las transformaciones más profundas en la comprensión del mundo— han tendido a florecer, precisamente, en la tensión productiva entre ambas.

⁵ Dicho de otro modo: “La explicación de los hechos, reducida a sus términos reales, no será de ahora en más que otra cosa que la coordinación establecida entre los diferentes fenómenos particulares y algunos hechos generales, que las diversas ciencias han de limitar al menor número posible.” (Comte, 2004, p. 22).

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.1. UNA BREVE RESEÑA HISTÓRICA

En su prólogo a la segunda edición de la *Enciclopedia de las ciencias filosóficas*, Hegel describió cómo su trabajo filosófico “es el ‘conocimiento científico’ de la verdad”, y para ello, emplea los términos ‘wissenschaftliche Erkenntnis’ en el alemán original ⁶. Si bien ‘conocimiento’ deriva de la raíz -kennen (conocer); en ‘wissenschaftliche’, su lexema -wissen puede traducirse realmente como ‘saber’, mientras que -schaft se refiere a un campo de estudio en el sentido amplio, o un sistema metódico y estructurado ⁷. La selección y uso del lenguaje en el idealista germano no es fortuita, y guarda plena coherencia con su pensamiento; para Hegel filosofía y ciencia no son opuestas. Es ciencia cualquier conocimiento del objeto determinado por su concepto —i.e., autodeterminado, sin considerar objetos externos a sí mismo ⁸—, y es en aquel sentido que la línea divisoria que establece entre filosofía y ciencia es más difusa que aquella que poseemos hoy doscientos años después.

En realidad, esta concepción no es sino una versión derivada de la misma que puede verse en Aristóteles, y que ha continuado refinándose a lo largo de la historia de la filosofía a través de autores como Descartes o Spinoza. En consecuencia, gran parte de la ciencia moderna se comprendía a sí misma como una labor situada en el ámbito de la filosofía natural, destacando ejemplos como Galileo o Newton. Sin embargo, a mediados del siglo XIX se empezaría a abrir una brecha entre ambas debido a dos razones fundamentales expuestas a continuación.

Primero, el advenimiento de la sociedad industrial que la burguesía ascendente impulsaba trajo un desarrollo de la técnica sin parangón. Si antes no habían nacido las ciencias tal y como las conocemos en la actualidad, es porque no se habían producido las invenciones materiales que las hicieran viables ⁹: con la pila de Volta ahora era posible generar corriente eléctrica de forma controlada, lo que más adelante abriría la senda para

⁶ Hegel, *Op. cit.* (pp. 58-59).

⁷ Sundholm, G. (2014). The vocabulary of epistemology, with observations on some surprising shortcomings of the English language. En *Mind, Values, and Metaphysics* (Vol. 2, pp. 203-208). https://doi.org/10.1007/978-3-319-05146-8_13

⁸ Hegel, *Op. cit.* (p. 85).

⁹ Para profundizar en cualquiera de las citadas aquí, véase: Mason, S. F. (1986). *Historia de las ciencias: La ciencia del siglo diecinueve, agente del cambio industrial e intelectual* (Vol. 4). Alianza Editorial.

el electromagnetismo; el microscopio acromático facilitó la demostración de la teoría microbiana, que sirvió para desterrar de una vez por todas al humorismo hipocrático; el espectroscopio refutó a Comte al permitirnos saber de qué están hechas las estrellas, ordenar la tabla periódica y sentar las bases de la astrofísica; y el tubo de Crookes, que además de propiciar la invención de los rayos X (de impacto colosal en la medicina), dividió al átomo en dos para descubrir al electrón y revolucionar así toda la física.

En esta línea, la ciencia va apropiándose de un instrumental —y su correspondiente metodología—, cada vez más específicos y complejos. Si en la Grecia clásica Aristóteles fue pionero en campos como la lógica, la física, la meteorología, la astronomía, la biología, o la zoología, entre otros ¹⁰; y casi dos milenios después, Descartes realizaba importantes contribuciones a la geometría, la mecánica, la biología o la óptica¹¹; la esfera de conocimiento que un individuo podía abarcar al más elevado de los niveles que su época permitía, continuaba estrechándose progresivamente. Ejemplo paradigmático es el de Hegel, que podría decirse que no solo estaba familiarizado, sino incluso “obsesionado” con la ciencia de su época y participaba activamente en los debates entre académicos, y aun con ello —o quizá *por* ello—, la vigencia de sus aseveraciones ha probado ubicarse en una zona gris. En su tesis doctoral *Sobre la órbita de los planetas*, sus cálculos de la distancia de Urano respecto al Sol tenían una precisión superior al 95% (Castro, 2016), pero la defensa de un modelo heliocéntrico conformado por exactamente siete planetas fue ridiculizada por la comunidad de astrónomos dado el descubrimiento de Ceres ese mismo año, aun cuando su intuición sobre cómo la ley de Titius-Bode no dejaba de ser una sucesión numérica arbitraria incapaz de predecir fenómenos empíricos se demostrara cierta décadas después (Ib.); algo similar ocurría en la matemática, pues criticó el modo en que se operaba con la derivada ordinaria, y aunque su diagnóstico apuntaba a una crisis real sobre los fundamentos de la misma, su rechazo al método algebraico de Lagrange se probó desacertado luego de que Cauchy y Weierstrass desarrollasen la definición formal de límite, proporcionando el rigor que estas necesitaban (Morejón, 2022); y en biología, pese a que diera en el clavo con su oposición al mecanicismo y anticipara el concepto de *autopoiesis* con un siglo y medio de antelación,

¹⁰ Romero, R. R. (2015). Aristóteles: Pionero en el Estudio de la Anatomía Comparada. *International Journal of Morphology*, 33(1), 333-336. <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022015000100052>

¹¹ Hatfield, G. (2024). René Descartes. *Stanford Encyclopedia Of Philosophy*. <https://plato.stanford.edu/entries/descartes/> (Publicado originalmente en 2008).

su rechazo explícito a Lamarck y sus ideas sobre la evolución de las especies es vilipendiado aun a día de hoy ¹².

En segundo lugar, y siguiendo con Hegel, es ampliamente conocida la idea de que la filosofía “termina” con él y su sistema, compartida por sus seguidores. En su ala izquierda, Marx rompe con la filosofía en un sentido estricto a mediados de la década de 1840, como expresa en su undécima tesis sobre Feuerbach, para dar el salto a la praxis política —en la que su filosofía, la dialéctica materialista, cumple la función de sustentarla teóricamente—; y por su parte, la vieja guardia hegeliana encabezada por Erdmann reconoce abiertamente en §329-§332 ¹³ que el *Abschluss* de la historia del pensamiento se produce con el Idealismo Absoluto, en tanto superación de toda filosofía anterior. Unas décadas después, Engels responderá en *Die Neue Zeit*, el órgano de propaganda del SPD:

Decir que el término de la historia es el momento en que la humanidad cobra conciencia de esta misma idea absoluta y proclama que esta conciencia de la idea absoluta se logra en la filosofía hegeliana. Mas, con ello, se erige en verdad absoluta todo el contenido dogmático del sistema de Hegel, en contradicción con su método dialéctico, que destruye todo lo dogmático; con ello, el lado revolucionario de esta filosofía queda asfixiado bajo el peso de su lado conservador hipertrofiado. ¹⁴

Es el propio concepto hegeliano de contradicción el que utiliza para reflejar la relación entre el sistema y su lógica. Es de conocimiento general que los jóvenes hegelianos como Marx priorizaron el último aspecto mientras que la ortodoxia, entre la que se hallaban figuras como Gabler o el ya mencionado Erdmann, se quedarían con el sistema. De lo que se trataba, pues, era de preservarlo. La tarea de la filosofía no sería más que aprender cómo su decurso histórico conducía hasta Hegel, y la dialéctica quedaba reducida a una herramienta pedagógica para la transmisión del ya acabado sistema hegeliano.

Precisamente, uno de los discípulos de Erdmann será un personaje de suma importancia en este periodo: Kuno Fischer. Una de las mentes más versadas no solo en Hegel, sino también en la filosofía moderna en su conjunto. Pese a ello, su obra supone

¹² Galera, A. (2009). Lamarck y la conservación adaptativa de la vida. *Asclepio*, 61(2), 130-131. <https://doi.org/10.3989/asclepio.2009.v61.i2.287>

¹³ Erdmann, J. E. (1999). *A History of Philosophy* (Vols. 2–3). Anmol Publications.

¹⁴ Engels, F., & Marx, K. (2006). *Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana y otros escritos sobre Feuerbach* (1. ed., p. 13). Fundación de Estudios Socialistas Federico Engels.

una claudicación gradual del hegelianismo en pos del neokantismo ¹⁵. En la máxima *Zurück zu Kant!* —¡Volver a Kant!— se manifiesta un hecho de gran significación: pese a haber combatido con éxito a la derecha hegeliana que pretendía convertir el sistema en dogma teológico cristiano, no logró sentenciar el debate contra Trendelenburg — portaestandarte del anti-hegelianismo, cuyas objeciones serían más adelante recogidas por un positivismo pujante—; y su propia polémica con él, culminada en el *Anti-Trendelenburg* (1870), se libraría ya en terreno kantiano, evidenciando un regreso hasta aquello que se daba por "superado". Así, el hegelianismo terminó por agotarse hasta su posterior palingénesis, mediada por la libre interpretación de Kojève y sus injertos heideggerianos en la misma, sincretismo que formaría a un siglo de intelectuales franceses.

Y es que Kuno Fischer representa el punto en que la filosofía se ve limitada para articular teóricamente el marco explicativo del nuevo mundo que las ciencias estaban descubriendo. Y en consecuencia, la nueva generación de intelectuales decidirá acoger con brazos abiertos el positivismo comtiano, que romperá definitivamente con el pensamiento filosófico al identificarlo con la metafísica (Comte, Ib.). La división entre filosofía y ciencia no hará sino incrementarse los años siguientes, con el desarrollo teórico del positivismo lógico por parte del Círculo de Viena. Aun cuando su empresa deviniera en el fracaso advertido por Popper, y dictado por Kuhn y Feyerabend; su influencia en la comunidad científica ha perdurado incluso hasta el presente.

Actualmente, es habitual la comprensión de que el vínculo entre filosofía y ciencia es el de una relación subordinada. Es decir, la ciencia opera como un saber de primer orden que obtiene los datos empíricos sobre el mundo, y luego la filosofía se limita a interpretarlos y extraer las conclusiones adecuadas ¹⁶. El nexos connatural descrito al comienzo de este apartado se ha desvanecido enteramente, y si antes la norma en la Academia era tener como modelo al *uomo universale* renacentista, ahora este se ha vuelto una excepción cada vez más inusual, premiándose una mayor especialización aun con los problemas de estrechez de miras que ello conlleva.

¹⁵ Porta, M. A. G. (2005). "Zurück zu Kant". *DoisPontos*, 2(2). <https://doi.org/10.5380/dp.v2i2.1960>

¹⁶ En una encuesta a casi un millar de académicos e investigadores profesionales de campos heterogéneos de la filosofía: los resultados revelaron que las respuestas más comunes apoyaban las posiciones naturalistas y las propias del realismo científico. Véase: Bourget, D., & Chalmers, D. J. (2014). What do philosophers believe? *Philosophical Studies*, 170(3), 465-500. <https://doi.org/10.1007/s11098-013-0259-7>

Esta especialización implica una serie de concesiones epistemológicas. El científico que opera sin reflexionar sobre los fundamentos de su propia disciplina, limitado al “callarse y calcular”, como diría D. Mermin ¹⁷, no está libre del pensamiento especulativo; lo da por supuesto, de manera inconsciente. Y una ciencia que olvida sus presupuestos filosóficos incurre en un tipo de dogmatismo que el positivismo había dado por erradicado. A este respecto, cabe recordar que las grandes crisis revolucionarias de la ciencia moderna —véanse la relatividad o la mecánica cuántica—, exigieron una revisión radical de categorías como espacio, materia o causalidad; se trataba de transformaciones conceptuales. Y así entonces, bajo la controversia física entre Einstein y la escuela de Copenhague se desvelaba un debate de carácter ontológico.

En resumen, el repaso histórico desde Aristóteles hasta Niels Bohr que se propone pretende mostrar que cada vez que la ciencia ha alcanzado sus límites constitutivos ha tenido que recurrir —con mayor o menor conciencia de ello—, a herramientas conceptuales elaboradas por una tradición filosófica previa. Hacer visible este vínculo permite generar la condición para que el pensamiento científico conserve su aparato crítico. Sobre esta premisa descansa la propuesta didáctica articulada en este trabajo.

2.2. EL POSITIVISMO EN LA EDUCACIÓN

La escisión descrita se extendió por las instituciones académicas de todo el mundo occidental, siendo la pedagogía una más de sus vías de entrada. Situémonos en Prusia a comienzos del siglo XIX, cuando tras la derrota en Jena frente a Napoleón, el gobierno de Guillermo III culmina una reforma educativa que llevaba décadas gestándose. La *Volksschule* obligatoria, gradada por edades, sometida a horarios timbrados y a un currículo cerrado:

La mentalidad prusiana que se impuso tenía una idea clara de lo que la educación centralizada debía garantizar: 1) Soldados obedientes para el ejército; 2) Trabajadores obedientes para las minas, las fábricas y las granjas; 3) Funcionarios públicos bien subordinados y formados en sus funciones; 4) Empleados bien subordinados para la industria; 5)

¹⁷ “Si estuviera obligado a resumir en una frase lo que la interpretación de Copenhague me dice, sería ‘¡Calla y calcula!’.” [Trad. propia del inglés] En Mermin, N. D. (1989). What’s Wrong with this Pillow? *Physics Today*, 42(4), p. 9. <https://doi.org/10.1063/1.2810963>

Ciudadanos que pensasen de forma similar en la mayoría de los asuntos;
6) Uniformidad nacional en el pensamiento, la palabra y la acción.¹⁸

La idea en el fondo era similar a la lógica que posteriormente Henry Ford aplicaría a la cadena de montaje: el alumno dejaba de ser un sujeto para convertirse en una materia prima a moldear según las necesidades del Estado. La cosmovisión bajo la que la burguesía en ascenso daba forma al mundo que iba creando encontraba en el aula prusiana su más que clara expresión: todo proceso puede y debe medirse, optimizarse en aras de la productividad.

Hubo algunas voces inquietas que reaccionaron a esto. Un ejemplo clásico es W. Dilthey, quien llevaba advirtiendo desde 1883 que aplicar el método de las *Naturwissenschaften* —ciencias de la naturaleza—, a la formación del espíritu era un error categorial¹⁹. La educación no pertenece al orden de lo que se explica causalmente, sino al de lo que se comprende históricamente; pues a diferencia de lo que proponían algunos planteamientos herederos de una comprensión mecanicista del ser humano, su formación no puede equipararse al calibramiento de una máquina²⁰. Compartiendo este rechazo al cientificismo positivista, se encontraban los movimientos de la Escuela Nueva que florecieron en toda Europa a finales del siglo XIX. En España, su manifestación más lograda fue la Institución Libre de Enseñanza (ILE) fundada por Giner de los Ríos. Desde una perspectiva humanista, laica y con un carácter krausista profundamente marcado²¹, intentaba concebir al alumno como sujeto de su propio aprendizaje y no cual receptor pasivo de conocimientos. Este sería el panorama educativo en España, en la que se gestarían generaciones como la del 27 o la del 36, las cuales darían a algunos de los intelectuales más destacados en la historia reciente del país —Lorca, Salinas, Aleixandre, Alberti, Zambrano, etc.—²². Pero esta etapa fue una *brevis voluptas*, sepultada bajo el oscurantismo del nacionalcatolicismo franquista durante medio siglo.

¹⁸ Traducción propia del inglés original en Gatto, J. T. (2003). The Prussian connection. En *An Underground History of American Education* (p. 162). Oxford.

¹⁹ Makkreel, R. (2021). Wilhelm Dilthey. *Stanford Encyclopedia Of Philosophy*. <https://plato.stanford.edu/entries/dilthey/> (Publicado originalmente en 2008).

²⁰ Esta tesis diltheyana puede verse como un anticipo, de lo que más tarde recibirá el nombre de pedagogía.

²¹ Blasco, E. C. (2017). El krausismo y la Institución Libre de Enseñanza en la filosofía de la educación de Ortega y Gasset: La vocación como prolegómeno para renovar la sociedad. *Ápeiron: Estudios de Filosofía*, 7, 2386-5326.

²² Para indagar en la Residencia de Estudiantes de Madrid, véase: Álvaro, R. E. (2008). *La Residencia de estudiantes. Pedagogía, cultura y proyecto social*. <https://hdl.handle.net/10016/32627>

Una vez el aparato del régimen ya asomaba sus grietas durante el tardofranquismo, Villar Palasí impulsaría la Ley General de Educación en 1970, siendo este el primer intento de modernización educativa, aun cuando no acabase por alterar su armazón ideológico. Su lógica condicionaría todas las leyes educativas posteriores. La LGE importó al aula española el lenguaje de la planificación: programación por etapas, objetivos y rendimiento medible. Autores como De Puelles Benítez en su revisión historiográfica de la misma, la interpretan como una reforma tecnocrática:

Para llevar a cabo su ambiciosa empresa, Villar Palasí se rodeó de un buen equipo de profesionales, entre los que destacó un alto funcionario de organismos internacionales, Ricardo Díez Hochleitner, que tuvo una actuación relevante en la reforma. Era un grupo de técnicos, no de políticos.²³

Vástago del desarrollismo económico y el intervencionismo de organismos internacionales como la OCDE que asesorarían su redacción; en suma, de una visión implícita de la educación como inversión en capital humano. Aunque introdujese otros principios con prospección democratizante, como el de ‘racionalidad crítica’ o ‘comprensividad’, estos quedarían subordinados a la lógica descrita previamente. A partir de entonces, la democracia heredó de la dictadura no su confesionalidad —que sí desmanteló— sino precisamente su tecnocracia, que conservó y profundizó.

La LOGSE de 1990 se erige teniendo el paradigma constructivista en mente, introducido en España a través de César Coll²⁴, formado directamente por Piaget en Ginebra. Las tesis del suizo se osifican en la médula del discurso oficial con aires de renovación, los cuales conviene examinar despacio. Bajo mi perspectiva, el constructivismo acierta en entender que la conciencia se forma en la actividad práctica y que el sujeto de conocimiento se constituye transformando su mundo —tesis formulada con mayor hondura por Marx un siglo antes, o incluso el propio Kant—. Pero para Marx la conciencia era un producto social, mediada por las relaciones objetivas de producción. Piaget amputa precisamente esta clave decisiva, y aquí asoman sus problemas; reduce el aprendizaje a un proceso psíquico individual y escalonado en estadios claramente

²³ Benítez, M. P. (1992). Tecnocracia y política en la reforma educativa de 1970. *Revista de educación*, 1, 0034-8082, p. 19.

²⁴ Molina, P., Valcárcel, J. V., & Úbeda-Colomer, J. (2016). El diseño curricular de la Educación Física en España: Una revisión crítica desde la LOGSE a la LOMCE. *Cultura, Ciencia y Deporte*, 11(32), 1696-5043. <https://doi.org/10.12800/ccd.v11i32.710>

definidos. Ello naturaliza el acto educativo y lo despoja de su dimensión histórica; el sujeto que ‘construye’ su conocimiento se limita a ser un organismo aislado con pautas cuantificables. No en vano, esta corriente será también leída como una pedagogía de cuño conductista:

Los indicadores de desempeño, perfectamente aceptados en el análisis de tareas o claramente aplicados en la “teoría de objetivos conductuales”, significan un retroceso en el empleo del enfoque por competencias. Si finalmente la elaboración de un plan de estudios con el enfoque por competencias concluye en una serie de indicadores de desempeño, será necesario aclarar cuál es la aportación de este enfoque al campo de la teoría curricular. En todo caso con el mismo se regresa a la década de los años cincuenta del siglo pasado.²⁵

Se trata de fragmentar el aprendizaje en unidades discretas y verificables. La LOGSE no rompe el hilo positivista que la LGE había dispuesto: lo cruza con la trama para reforzarlo y volverlo intrínseco al espíritu de la ley.

Las leyes subsiguientes han continuado poniendo más peso en dicho lado de la balanza. En 2006, la LOE traduce el desarrollo integral a objetivos operativos; y en 2013 la LOMCE trae consigo una cultura del ranking y pruebas estandarizadas. Finalmente, llegamos al momento presente con la LOMLOE que consume el giro competencial importado desde los informes de la OCDE —el proyecto *DeSeCo* (1997) y la Recomendación del Consejo de la Unión Europea (2018), que define las competencias clave por su contribución a la ‘empleabilidad’—. La ley dice formar ciudadanos críticos y autónomos, pero produce perfiles auditables optimizados como mano de obra cualificada a través de múltiples indicadores de desempeño; se evoca un fin progresista en el preámbulo pero lo que se ejecuta realmente es aquello que Horkheimer denominaba ‘razón instrumental’.

Es pertinente leer esta deriva a través del materialismo histórico, ya que una forma de conciencia —en este caso, la expresada en la teoría pedagógica constructivista—, no se determina por lo que afirma de sí misma, sino por la verdad material que la sustenta.

²⁵ Barriga, A. D. (2006). El enfoque de competencias en la educación: ¿Una alternativa o un disfraz de cambio? *Perfiles Educativos*, XVIII(111), 0185-2698. <https://www.redalyc.org/pdf/132/13211102.pdf>

Si la burguesía decimonónica encontró en el dualismo epistemológico y la medición directa el método adecuado para la fábrica; el capitalismo tardío ha hecho de la tecnociencia su principal motor económico. Los hallazgos científicos, patentables y convertidos en mercancía a gran escala promueven un orden de acumulación de capital y extracción de plusvalía relativa, en un contexto de tendencial decrecimiento de la tasa de ganancia, con unos trabajadores de cuello blanco acordes para dicho propósito. Pese a que en el plano de las ideas y para la mayoría de los académicos, el positivismo es un cadáver sacrificado por sus propias aporías, en lugar de haber desaparecido, ha permeado en su redor una isla de descomposición, pues su base material continúa difundiéndolo sin descanso; y mientras la tecnociencia trabaja para el capital, el aula seguirá modelada a su imagen, y cada reforma trabajará sobre el mismo esqueleto.

Así pues, el aprendizaje por competencias de la LOMLOE hereda sin saberlo una genealogía positivista que se remonta hasta los tiempos de la dinastía Hohenzollern. Es preciso, no obstante, hacer justicia al diagnóstico que impulsó este modelo. La evaluación criterial nació, en parte, como respuesta a un problema real y de urgencia: los problemas derivados de la arbitrariedad del docente. Bourdieu y Passeron habían documentado en *La reproducción* (1996, pp. 69-263) que la escuela evalúa un capital cultural heredado, y el juicio subjetivo del profesor es un mecanismo eficaz de reproducción de desigualdades. La respuesta del legislador —codificar los criterios en la normativa, y hacerlos públicos para reducir el margen discrecional— sigue una lógica democrática, pero el problema es el remedio —no el diagnóstico de la afección—, i.e., para acabar con el abuso de la arbitrariedad docente, se elimina la subjetividad misma, pasando por alto que con ella desaparece lo que distingue el acto educativo de la optimización de un proceso industrial. Pues este elemento subjetivo del docente constituye la propia condición de posibilidad de la enseñanza. Polanyi elaboró el concepto de ‘conocimiento tácito’, como un saber incorporado que no puede traducirse a ningún manual procedimental ²⁶. Este saber es el que despliega el profesor cuando se percata de que un estudiante ha comprendido la lección antes de que su respuesta escrita lo evidencie; cuando distingue el silencio de un alumno fruto de la ignorancia o de una reflexión en curso; cuando interrumpe su planificación porque el debate espontáneo es, en ese momento, la mejor clase posible. Ninguno de esos actos es cuantificable ni aparece

²⁶ Polanyi, M. (2005). The tacit component. En *Personal knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy* (2.a ed., pp. 70-260). Routledge.

en una rúbrica fabricada con antelación; y, sin embargo, todos ellos son expresión máxima del verbo ‘aprender’. El resultado práctico de la lógica tras la LOMLOE es la desanimación del docente; queda reducido a un autómatas de labores burocráticas. Cada operación está estrechamente encorsetada, supervisada y produce resultados objetivados y medibles. Un estudio de hace apenas unos meses prueba este agotamiento con rotundidad —más del 95% de los docentes comparten este sentimiento—. ²⁷

Paradójicamente, pese su pretensión de rigor científico, este sistema abandona cualquier atisbo de *Wissenschaft* en el sentido hegeliano, al aplicar categorías al objeto desde la exterioridad. La enseñanza de cualquier disciplina que aspire a ser algo más que una ‘educación bancaria’, como diría P. Freire, no puede someterse a descriptores preestablecidos sin traicionar a la naturaleza que le es propia de sí. Un concepto es un movimiento del pensamiento, irreductible a un contenido que se deposita en la memoria y se verifica meses después mediante un indicador. Si la experiencia del aprendizaje se planifica en exceso, ésta se convierte en simulacro. Por lo que en resumen, evaluar la comprensión filosófica con tablas fijas es, en mi opinión, análogo al análisis de un sueño a través de un electroencefalograma.

En este sentido, la unidad didáctica que el presente trabajo propone no responde a un problema exclusivamente pedagógico; es también una respuesta a un problema ideológico: el de reivindicar aquella dimensión inexpugnable de subjetividad del pensamiento humano, que es su baluarte y aval. Reclamo necesario, sobre todo en la educación de hoy debido a que esa subjetividad se encuentra más amenazada que nunca por las promesas cumplidas de la inteligencia artificial generativa. El conocimiento tácito del docente está cayendo en picado a la misma velocidad a la que se automatizan sus funciones: el avatar postrero de la ciencia sirva del gran capital, que fantasea con volver cada vez más prescindible el rol del profesor.

²⁷ elDiario.es. (2026). Lo que más hace sufrir al profesorado: burocracia que «sepulta», aulas masificadas y faltas de respeto. *elDiario.es*. https://www.eldiario.es/sociedad/96-docentes-centros-publicos-agotado-sepultado-burocracia_1_12899962.html

3. PROPUESTA DE UNIDAD DIDÁCTICA

3.1. CONTEXTUALIZACIÓN

La presente unidad didáctica propone un recorrido histórico por la relación entre filosofía y ciencia desde la Grecia clásica hasta los debates contemporáneos en torno a la mecánica cuántica. Más que ofrecer una galería enciclopédica de autores, la unidad intenta mostrar al estudiante lo difuso de las líneas que separan ambos campos de conocimientos, y la historicidad de esta ruptura.

La unidad está concebida como uno de los contactos iniciales con la filosofía dentro de la materia común de 1.º de Bachillerato. Se situaría en el primer trimestre, más específicamente como la primera unidad didáctica en septiembre, o desplazada hacia noviembre en caso de adaptarse con la propuesta mencionada en el apartado 3.2.5 de aprendizaje interdisciplinar. No se presupone, por tanto, un gran bagaje filosófico previo; el punto de partida son las nociones básicas propias del estudiante acerca de lo que es la ciencia y su funcionamiento, en conexión con un repertorio de técnicas de inspiración socrática.

Esta propuesta didáctica podría enmarcarse, por ejemplo, en un instituto público, situado en el barrio céntrico de una ciudad mediana, predominado por familias de clase media. Los grupos tendrían un tamaño promedio, con alrededor de veinticinco alumnos, de los cuales ninguno presentaría necesidades educativas especiales y estarían todos los alumnos plenamente integrados en el sistema educativo español; con buena parte del estudiantado tendiendo a involucrarse de forma proactiva en el trascurso de las sesiones. Dicha contextualización responde, en buena medida, a mi experiencia personal durante el periodo de prácticas. La idea de esta unidad didáctica surge precisamente de la fase de observación, en la que el tutor del centro estaba impartiendo un tema acerca de filosofía y ciencia. Mi impresión era que abordaba ambos campos de manera separada, en los que significativos segmentos de las clases parecían un encaje forzado entre dos piezas, antes que una muestra de la unidad entre una y otra área del saber —con el coste de oportunidad que esto conlleva—.

Cada sesión tendrá una duración de cincuenta y cinco minutos, ajustada al periodo lectivo estándar del Bachillerato. Con esta unidad no se intenta apelar solamente al estudiante de Humanidades —típicamente más cercano o predispuesto a la asignatura—, se espera que resulte también especialmente atractiva para quienes cursan el Bachillerato

de Ciencias, y llegan a la materia de Filosofía con la frecuente idea de que se trata de una disciplina especulativa sin rigor metodológico y con poco que aportarles en su trayectoria académica —y aunque haya excepciones, consiste en una certeza, por lo menos en el contexto de la unidad, inspirada directamente en mi experiencia real en las prácticas—. La sesión V presentará a historiadores de la ciencia y la crítica hacia las concepciones positivistas; y la última clase estará dedicada a los debates filosóficos internos a la propia física contemporánea, orientándose a enseñar la hondura ontológica y epistemológica de las cuestiones científicas. A su vez, para el alumno con un perfil más alejado de las ciencias naturales, la unidad didáctica es igual de valiosa, ya que ilustra el entrelazamiento de aquellas con la filosofía desde sus orígenes y a lo largo de su historia. Durante las últimas sesiones, se inculcarán fundamentos básicos sobre física de interés para cualquier reflexión acerca del mundo y la naturaleza de la realidad.

Así entonces, la propuesta persigue recuperar en cierta medida el ideal renacentista del saber universal, que concibe filosofía y ciencia como manifestaciones de la misma curiosidad humana; buscando que reconozca la interdependencia histórica de ambas con ejemplos concretos y figuras célebres.

En cuanto al marco legal, la legislación educativa en vigor sería la LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación), la cual estaría autonómicamente concretada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Núm. 190) a través del Decreto 40/2022, de 29 de septiembre, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad de Castilla y León.

3.2. FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

3.2.1. Objetivos de etapa

Esta propuesta didáctica se relaciona con los siguientes objetivos de la etapa del Bachillerato, descritos en la legislación educativa en vigor (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo), que también recibe el nombre de LOMLOE:

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma.

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida.

3.2.2. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la unidad, el alumnado habrá adquirido una comprensión integral de la relación histórica entre filosofía y ciencia, entendida como una frontera que se ha ido desplazando a lo largo del tiempo. El objetivo central es que el estudiante sea capaz de explicar cómo y por qué ambos saberes, que en su origen formaban parte de la misma empresa, llegaron a ser concebidos como dominios separados entre sí; y que consiga realizar una valoración crítica de las consecuencias de esta ruptura tanto para un campo como para el otro. En torno a este eje se ordenan una serie de aprendizajes más concretos secuenciados durante ocho sesiones de manera progresiva.

En lo relativo a los contenidos con un carácter más propiamente histórico, el alumnado aprenderá a reconocer la unidad originaria entre el conocimiento de las leyes de la naturaleza y el origen de la filosofía existente en el pensamiento griego —la matematización pitagórica de la realidad, el atomismo de Leucipo y Demócrito, algunas bases de la geometría platónica, la física aristotélica, etc.—; comprenderá cómo la Revolución Científica constituye el clímax de un trayecto que comienza desde la filosofía natural y termina con el nombre de ciencia moderna, contrastando en este momento de quiebre la filosofía de Hegel —como último gran exponente de un saber integrado—, y Comte como autor del programa positivista de escisión, formalizado más tarde por Carnap y otros miembros del Círculo de Viena.

En el plano epistemológico, logrará comprender los límites intrínsecos a la práctica científica, explicando, a través de Kuhn y Feyerabend, por qué la imagen de una ciencia que avanza de forma acumulativa y manteniéndose al margen de toda discusión filosófica no se corresponde con la realidad. Igualmente, aprenderá a reconocer la profundidad filosófica inscrita en el trabajo de las grandes mentes de la física del siglo pasado; comprendiendo por qué Einstein concebía la filosofía como inseparable de la física; y entenderá, sin necesidad de profundizar en su aspecto puramente matemático,

por qué la mecánica cuántica y sus distintas interpretaciones —con especial hincapié en la de Copenhague— plantean un interrogante que escapa a las ecuaciones formales.

Así pues, el estudiante terminará la unidad habiendo desarrollado la capacidad de sostener y confrontar posiciones filosóficas relativas a los contenidos mencionados con argumentos pertinentes, pudiendo adoptar y defender un punto de vista distinto del propio, además de detectar los supuestos que subyacen a toda afirmación sobre qué es ‘real’ y qué podemos conocer. Por lo que tras la última sesión, el alumno estará capacitado para responder de modo fundamentado la pregunta central de la unidad: cuál es la distinción entre filosofía y ciencia; consiguiendo, sobre todo, comprender por qué esa pregunta sigue abierta.

3.2.3. Contenidos de la materia y de carácter transversal

Se trabajarán algunos de los contenidos especificados en el Decreto 40/2022, del Boletín Oficial de Castilla y León (Núm. 190), de 29 de septiembre, el cual establece la ordenación y el currículo autonómico del Bachillerato, dentro del Bloque A: *La filosofía y el ser humano*, que serán los siguientes:

- *Breve recensión histórica de la filosofía. Las divisiones tradicionales de la filosofía y las áreas actuales de investigación.*

- *La filosofía en relación con otros campos del saber y la actividad humana. La filosofía como teoría de la racionalidad.*

Y también, dentro del Bloque B: *Conocimiento y realidad*:

- *El saber científico: definición, demarcación y metodologías científicas. La filosofía de la ciencia: naturaleza, problemas y límites del conocimiento científico. El debate sobre la unidad metodológica de la ciencia.*

- *La dimensión social y política del conocimiento. La tecnociencia contemporánea.*

- *Cosmovisiones y paradigmas en la historia de la ciencia.*

- *El problema filosófico del tiempo y el cambio. El problema del determinismo. Necesidad, azar y libertad.*

Por otra parte, extraído del noveno artículo del Decreto 40/2022, se tratará el contenido transversal a continuación:

[...] Asimismo, se desarrollarán actividades que fomenten el interés y el hábito de lectura, así como destrezas para una correcta expresión escrita.

3.2.4. Competencias específicas y criterios de evaluación

Las competencias concretas que se trabajarán son, tal y como aparecen en el Decreto 40/2022, las siguientes:

4. Practicar el ejercicio del diálogo filosófico de manera rigurosa, crítica, tolerante y empática, interiorizando las pautas éticas y formales que este requiere, mediante la participación en actividades grupales y a través del planteamiento dialógico de las cuestiones filosóficas, para promover el contraste e intercambio de ideas y el ejercicio de una ciudadanía activa y democrática.

6. Comprender y saber las principales ideas y teorías filosóficas de los más importantes pensadores, mediante el examen crítico y dialéctico de las mismas y de los problemas fundamentales a los que estas responden, para generar una concepción rigurosa, crítica y personal de lo que significa la filosofía, de su riqueza e influencia cultural e histórica y de su aportación al patrimonio común.

Las cuales, siguiendo lo establecido en el decreto anteriormente mencionado, se vinculan con los siguientes criterios de evaluación:

4.1 Promover el contraste e intercambio de ideas y la práctica de una ciudadanía activa y democrática a través de la participación en actividades grupales y el ejercicio del diálogo racional, respetuoso, abierto, constructivo y comprometido con la búsqueda de la verdad, acerca de cuestiones y problemas filosóficamente relevantes.

Que se relaciona con los siguientes descriptores operativos: CCL1, CCL5, STEM1, CPSAA3.1, CC2, CC3, CCEC1, CCEC3.2.

6.1 Tomar conciencia de la riqueza e influencia del pensamiento filosófico identificando y analizando las principales ideas y teorías filosóficas en textos o documentos pertenecientes a ámbitos culturales diversos, así como poniéndolas en relación con experiencias, acciones o acontecimientos comunes y de actualidad.

Que se relaciona con los descriptores operativos CC1 y CC3.

3.2.5. Aprendizaje interdisciplinar

Como esta unidad se desliza por los lindes divisores entre filosofía y ciencia, se abre un terreno sumamente fértil para el planteamiento de actividades interdisciplinares. A modo de ejemplo, podría darse una colaboración con el Departamento de Física y Química,

coordinada con la materia optativa de Cultura Científica, con el propósito de que el estudio de la ciencia, su historia y métodos, sea abordado simultáneamente desde una perspectiva histórico-crítica, como desde otra visión que permita entrar al detalle del contenido científico concreto.

La actividad podría consistir en un seminario conjunto de dos sesiones, con motivo de la Semana de la Ciencia a mediados de noviembre, en el que se repase un caso histórico de cambio de paradigma —por ejemplo, el tránsito de la física determinista a la mecánica cuántica—. Desde Cultura Científica, el alumnado prepararía el contenido científico de la sesión: qué fenómenos el viejo modelo fallaba en explicar, qué experimentos resultaron decisivos y en qué consistió el nuevo paradigma. Desde la asignatura de Filosofía, se indagaría en las preguntas que la ciencia aborda pero no resuelve: qué entendemos por azar y necesidad, cómo sabemos si una teoría científica describe el mundo o lo predice, y por qué nos decantamos por una interpretación u otra sobre los fenómenos cuánticos.

El producto final podría ser un debate estructurado en el que distintos grupos defenderían posturas opuestas entre sí sobre el determinismo, apoyándose tanto en la evidencia científica hasta la fecha como en una argumentación filosófica original. Dicha dinámica permite que el alumnado del Bachillerato de Ciencias compruebe de primera mano la naturaleza filosófica de las preguntas de mayor calado en la ciencia; mientras que el alumnado de Humanidades pueda apreciar y adquirir cierto rigor empírico a tener en cuenta a la hora de reflexionar sobre tales interrogantes.

Esta colaboración reforzaría el diálogo argumentativo y el examen crítico de teorías, además de contribuir a los descriptores operativos de carácter STEM, evidenciando que el saber científico y el filosófico no son compartimentos estancos, sino dimensiones complementarias de una misma búsqueda.

3.2.6. Atención a las diferencias individuales

Esta propuesta didáctica está conceptualizada acorde con los tres principios del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), para la atención de las diferencias individuales, en un contexto de diversidad del alumnado. Concretándose en las siguientes medidas:

Primero, la adición de múltiples modos de presentar la información. Las actividades que involucran un texto lo harán tanto a través de diapositivas —como apoyo de la explicación oral del profesor—, esquemas didácticos —con un diseño y colores

apropiados—, además de contenidos audiovisuales como soporte extra, y material complementario en el aula virtual —en forma de bibliografía, extractos de películas dobladas y subtituladas en español, e incluso podcasts relacionados con el tema—.

En segundo lugar, la adición de múltiples modos de acción y expresión. Los alumnos podrán desarrollar diferentes actividades, ya sean las intervenciones en clase de forma oral o la redacción de textos escritos tanto a mano como en ordenador.

Y por último, la adición de múltiples modos de implicación. En aras de incrementar el interés del alumnado por la materia, se utiliza un repertorio de material audiovisual cargado de referencias a elementos culturales, con los que ellos pueden empatizar y vincularse directamente; o la contextualización del temario en su día a día. A mayores, pueden implementarse actividades de carácter novedoso para contrastar con la metodología a la que ya estén habituados; la adaptación a varios niveles de comprensión y ritmos en caso de contar con alumnado NEAE en el aula, además de tareas cortas de autorregulación del trabajo individual en el campus virtual para realizar un seguimiento detallado; o la inclusión de una serie de preguntas colectivas breves al remate de cada clase para evaluar la sesión en base a las respuestas del estudiantado y realizar los ajustes necesarios en la planificación.

3.3. METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN

Antes de detallar los procedimientos de evaluación, conviene explicitar el estilo docente que vertebra la propuesta. La metodología adoptada es de carácter dialógico y se inspira en la tradición socrática. La pregunta es el instrumento rector de la clase: cada sesión se inaugura con un interrogante abierto que el alumnado debe intentar responder con sus propios recursos antes de que el docente introduzca los contenidos teóricos. El profesor recoge las respuestas iniciales sin zanjarlas definitivamente, generando expectativas que se irán resolviendo de forma progresiva. Las intervenciones del alumnado son reformuladas con un registro léxico más preciso cuando es necesario e incorporadas al hilo argumental de la clase. En la medida en que el profesor ayuda a que las ideas y sus presupuestos filosóficos afloran del propio razonamiento del estudiante, la metodología puede caracterizarse como de tipo mayéutico.

El material de apoyo —audiovisual en las primeras sesiones, textual en las centrales— se trabaja siempre de forma activa. Los vídeos se pausan asiduamente para comentarlos en conjunto, y los textos se abordan con una estructura próxima al seminario,

desgranando el fragmento en un intercambio constante que ancla la explicación en un soporte concreto sobre el que pensar en común.

A partir de la segunda sesión se incorpora un hábito de evocación activa durante los primeros cinco minutos de cada clase, destinado a recordar los contenidos del día anterior, favoreciendo la activación de la memoria y permitiendo situar los nuevos contenidos dentro del conjunto orgánico de la unidad. El hilo conductor se tiende deliberadamente desde el primer día —la noción de átomo introducida con Demócrito en la sesión I reaparecerá en las sesiones sobre mecánica cuántica—, de manera que cada clase constituya un eslabón reconocible de un recorrido completo.

El papel del docente oscila entre el de guía y el de moderador. En las sesiones expositivas, encauza el diálogo, reformula y vincula las aportaciones del alumnado con los contenidos teóricos. En el debate estructurado de la sesión final, actúa como moderador y se abstiene de emitir un veredicto como tal: reparte turnos, reconduce las intervenciones que se alejan del hilo conductor y formula preguntas adicionales para hacer visibles los supuestos filosóficos de cada postura. La participación activa del alumnado constituye, en definitiva, tanto el método como una parte sustancial del aprendizaje que se persigue.

3.3.1. Procedimiento de evaluación del alumnado

En esta propuesta didáctica, he tratado de concebir la evaluación del alumnado como un proceso continuo, integrado durante el transcurso de cada sesión y orientado a lograr un aprendizaje significativo. Las primeras siete sesiones se evaluarán pero no se calificarán. Para ello, se reservarán entre cinco y diez minutos al final de cada clase para enunciar una pregunta en relación con lo aprendido. Esta pregunta cumple varias funciones complementarias.

En primer lugar, favorece la metacognición del alumnado al obligar a cada estudiante a detenerse, reflexionar por sí mismo sobre lo explicado en la sesión y poner por escrito aquello que ha comprendido. Por otro lado, también ayuda a mantener la motivación durante la clase, pues el saber que al final se formulará una pregunta que habrá de ser entregada es un incentivo adicional al aumento de su implicación activa. Estas tareas no tendrán carácter sumativo en ninguna de las siete primeras sesiones, pero sí lo tendrán en la última, en la que además se formularán dos cuestiones en lugar de una. Por último, proporciona al docente una retroalimentación sobre el nivel de comprensión de la

unidad por parte del alumnado en tiempo real, permitiendo realizar ajustes en el ritmo y densidad teórica de las clases posteriores.

La evaluación inicial se corresponde con el primer día, las sesiones formativas se distribuyen a lo largo de la unidad y la valoración sumativa se reserva para el cierre. En cuanto al tipo de agente, en todas ellas se lleva a cabo una heteroevaluación. Esta propuesta didáctica carece deliberadamente de una prueba escrita tradicional (examen).

Sesión	Criterio de evaluación	Momento y técnica de evaluación	Instrumento de evaluación	Calificación
I	4.1	Eval. inicial / Observación	Registro anecdótico	No se califica
II	4.1	Eval. formativa / Desempeño	Lista de cotejo	No se califica
III	6.1	Eval. formativa / Desempeño	Lista de cotejo	No se califica
IV	4.1	Eval. formativa / Desempeño	Lista de cotejo	No se califica
V	4.1	Eval. formativa / Desempeño	Lista de cotejo	No se califica
VI	6.1	Eval. formativa / Desempeño	Lista de cotejo	No se califica
VII	6.1	Eval. formativa / Desempeño	Lista de cotejo	No se califica
VIII	6.1 y 4.1	Eval. sumativa / Rendimiento	Escala de valoración	0.5 y 0.5 sobre 10

3.3.2. Procedimiento de autoevaluación docente

La autoevaluación docente constituye la contrapartida natural del procedimiento descrito en el apartado anterior: del mismo modo que las preguntas de cierre permiten al alumnado tomar conciencia de su aprendizaje, las réplicas que esas preguntas generan serán la herramienta principal con la que el docente podrá examinar los aciertos y errores a la hora de poner en práctica esta unidad didáctica. La fuente fundamental de información será, por tanto, las respuestas individuales entregadas por escrito al finalizar la sesión. Su revisión se orienta, por un lado, a la valoración de lo que el alumnado ha comprendido, y, por otro, al cuestionamiento del propio trabajo realizado: si un contenido se ha asimilado con dificultad de manera generalizada, puede deducirse casi con certeza que se trata de un problema del profesor y no del grupo, conviniendo revisar cómo se ha introducido, qué ejemplos se han utilizado, qué materiales se han elegido o, simplemente, cuánto tiempo se le ha dedicado.

Esta labor tiene un carácter continuado, por lo que permite ir haciendo los reajustes necesarios antes de que se produzca un desfase de mayor calibre. Aun así, la última sesión es la que posee un valor especial de cara a realizar una valoración global de la unidad didáctica. En ella confluyen tanto el debate final como la última entrega de las tareas, ofreciendo una panorámica que ninguna sesión aislada puede dar; muestra si las sesiones han cumplido su propósito último, i.e., si el alumnado ha llegado a asimilar la problemática de modo apropiado, y alcanza a sostener una posición propia con argumentos racionales. Así pues, el docente deberá tomar notas de lo observado y recogido en esta sesión final, para llevar a cabo un ejercicio de balance sobre la unidad en su conjunto.

A este último respecto, es interesante reconocer que los debates son, a menudo, complicados de gestionar de forma adecuada, siendo una dificultad inherente a esta metodología. La participación tiende o bien a concentrarse en unos pocos estudiantes o a volverse descontrolada y con interrupciones; puede darse el caso también de que los argumentos deriven hacia razonamientos falaces o sencillamente se alejen del hilo conductor. El equilibrio entre dar plenas libertades y mantener la estructura o ritmo de la sesión puede resultar delicado. Considerar esta dificultad es también una parte de la autoevaluación; y la capacidad de sobrellevarla o incluso evitarla al completo, un aprendizaje adquirido mediante la experiencia. El docente habrá de realizar autocrítica tras el debate, sobre la medida en que ha logrado que el intercambio fuese ordenado y

argumentado, y qué estrategias de moderación —reparto de turnos, asignación de roles, reconducción hacia la pregunta central...— conviene reforzar o añadir en futuras puestas en práctica de la unidad.

3.4. SECUENCIACIÓN DE SESIONES

3.4.1. Sesión I

En esta primera sesión se inaugura el recorrido de toda la unidad, formulando una pregunta al conjunto del grupo desde el primer minuto: ¿Qué diferencia hay entre un filósofo y un científico? El docente recogerá algunas de las respuestas iniciales que vayan surgiendo, para ir encaminando la sesión aunque sin responderlas definitivamente aún, con el propósito de generar una serie de expectativas que se irán resolviendo poco a poco.

El argumento que articula la clase es que, en el origen griego del pensamiento occidental, dicha diferencia sencillamente no existía como la entendemos ahora. A continuación se introducirá la concepción matemática que los pitagóricos tenían de la realidad; y también el atomismo demócriteo, como una intuición materialista que se adelanta casi dos milenios a su confirmación empírica. Es de interés también hacer hincapié aquí en la conceptualización de átomos como puntos discretos o la propia noción de ‘vacío’, los cuales reaparecerán nuevamente en la sesión sobre la mecánica cuántica, que precisamente cerrará la unidad. La clave aquí es tender, ya desde el primer día, un hilo conductor que los alumnos podrán recorrer enteramente sin perderse en el proceso. Y en general, presentar la idea de que para los griegos, cuestionarse qué es el mundo y cuestionarse cómo podemos conocerlo eran preguntas formuladas por la misma clase de personas.

Como guion de la clase, se proyectará un fragmento de la serie televisiva documental *Cosmos* (C. Sagan, 2012, min. 30:00-39:10), en la que se exponen los contenidos mencionados en una sección dedicada en exclusiva a pensadores jonios como Demócrito y Pitágoras. La dinámica de la clase —tanto en esta sesión como en todas las demás de la unidad— consistirá en un diálogo activo entre el profesor y los alumnos, pausando el vídeo asiduamente para comentarlo en conjunto. Se utilizarán técnicas del tipo socrático: a partir de las respuestas del alumnado a las preguntas-guía, se prosigue con su análisis filosófico, reformulándose con otro registro léxico más apropiado en caso de ser necesario. La sesión funciona como primer paso de un recorrido temático, sin pretensión de agotar la filosofía presocrática.

Como cierre, se introducirá una rutina que también persistirá en el resto de las sesiones. El docente reservará entre cinco y diez minutos al final, para plantear un interrogante que el alumnado responderá individualmente por escrito, con una extensión aproximada de entre cuatro y cinco líneas: ¿Qué pensarían los pitagóricos de separar la filosofía de la ciencia? Las respuestas no se califican; son recogidas para hacer un seguimiento y baremo de la comprensión de los estudiantes y, por tanto, también para la autoevaluación docente.

3.4.2. Sesión II

A partir de esta segunda sesión se incorpora un hábito que se mantendrá durante el resto de las clases. Los primeros cinco minutos estarán destinados a recordar lo aprendido durante el día anterior, a modo de evocación activa. El objetivo es que los alumnos activen su memoria de forma más eficiente y se hallen contextualizados en la sesión; que sean capaces de situar los nuevos contenidos en el conjunto orgánico de la unidad.

Hecho este repaso, se abrirá la sesión con un nuevo interrogante: ¿Se puede hacer filosofía sin saber geometría? La línea argumental a desarrollar es que, para Platón, la geometría cumple una función propedéutica imprescindible para la filosofía, y no es un mero saber adyacente. Se explicará la historia de la famosa inscripción a la entrada de la Academia, como expresión de la idea de que solo el pensamiento matemático educa al alma para elevarse más allá de lo sensible; se ilustrará cómo el *Timeo* es una obra en la que se narra que el cosmos está ordenado según proporciones geométricas y todos los elementos se componen a partir de poliedros regulares. También se comentará cómo esta propuesta es parcialmente heredera de los supuestos pitagóricos mencionados en la sesión anterior y que constituye la raíz de un programa —el de la matematización de lo real— que no se culminará hasta la física moderna. Para realizar todo esto, se presentará el extracto de un documental para televisión producido por la BBC, (Du Sautoy, 2016, min. 39:50-47:30).

A continuación, se dedicará el último cuarto de la clase a exponer a Aristóteles como un discípulo crítico de Platón, que desplaza el acento desde las formas ideales hacia el estudio inmanente de la naturaleza, pero conservando intacta la exigencia de un estudio pormenorizado de la realidad. Se mencionará —pero sin profundizar extensivamente en ellas— la doctrina de las cuatro causas (material, formal, eficiente y final), como el primer intento riguroso de construir un marco conceptual universal para cualquier fenómeno natural, subrayando que su obra abarcaba simultáneamente la lógica, la física y la biología

—entre otras disciplinas—; como consecuencia directa de una concepción del saber que no admite fronteras estrictas. Al introducir a estas figuras se intenta lograr que el alumnado comprenda el carácter polímata de los personajes más conocidos en la historia de la filosofía, subrayando la importancia de expandir horizontes, y de la interrelación entre áreas diversas de estudio —aplicable tanto en un Bachillerato de Ciencias como en otro de Humanidades—.

Se mantendrá la dinámica de diálogo socrático ya descrita, y al término de la clase, se volverá a plantear una pregunta en alto para responder por escrito y entregar antes de finalizar: ¿Se puede hacer matemáticas sin saber de filosofía?

3.4.3. Sesión III

Tras el repaso inicial pertinente, esta clase se abrirá con la siguiente pregunta: ¿Es la filosofía el sustento de la ciencia moderna? La tesis que se defenderá es que en la Revolución Científica de los siglos XVI-XVII, por debajo de las leyes y los experimentos, se produce una ontología completa, en la que sus grandes arquitectos —Galileo, Descartes y Newton— se consideraban a sí mismos, ante todo, filósofos de la naturaleza. Se expondrá principalmente el dualismo cartesiano que sirve de fundamento epistemológico en la ciencia posterior —la separación entre sujeto y objeto—, junto a sus tesis mecanicistas, que determinarían más de un siglo de física, y sus incursiones en otros campos de estudio como la biología o las matemáticas.

Después, se introducirán los *Principia Mathematica* de Isaac Newton, como la cima de un amplio desarrollo histórico de filosofía natural. Se resaltarán que Newton no se identificaría con la imagen de científico que tenemos hoy de él, y cómo su obra culmina el programa mecanicista de Descartes, además de formalizar y unificar los descubrimientos de Galileo. Para esta tarea, se comentará con una estructura de seminario, un fragmento del prefacio que escribe Newton a su obra magna:

En cambio nosotros, cultivando no las artes, sino la filosofía, y escribiendo no de las fuerzas manuales, sino de las naturales, tratamos sobre todo lo relativo a la gravedad, levedad, elasticidad, resistencia de los fluidos y fuerzas por el estilo, ya sean de atracción o de repulsión; y por ello proponemos estos nuestros como principios matemáticos de filosofía. Pues toda la dificultad de la filosofía parece consistir en que, a partir de los fenómenos del movimiento, investiguemos las fuerzas de la naturaleza y

después desde estas fuerzas demosetremos el resto de los fenómenos. [...] Espero, sin embargo, que con este modo de filosofar o con otro mejor, los principios aquí enunciados añadan alguna luz.²⁸

Se explicará con él, que la física newtoniana constituye una concepción integral del universo que desborda al puro conjunto de leyes matemáticas —espacio y tiempo absolutos, causalidad determinista y material—, que servirá de paradigma en la física de los dos siglos posteriores. Al presentar esta continuidad se busca que el alumnado deje de ver la Revolución Científica como un abandono de la filosofía y que, en su lugar, la reconozca como una de sus realizaciones más ambiciosas.

Continuará la dinámica dialógica ya mencionada, y para concluir la sesión se planteará el siguiente interrogante: ¿Qué diferencia aquello que llamamos ciencia de la filosofía natural?

3.4.4. Sesión IV

Una vez finalizado el breve repaso habitual, se produce el giro que vertebrará la segunda mitad de la unidad a través de la siguiente pregunta: ¿En qué momento dejaron la filosofía y la ciencia de ser la misma cosa? Es importante que esta sesión sea presentada como la bisagra de toda la unidad didáctica, ya que es aquí donde el hilo histórico que se había seguido hasta ahora es quebrado de forma visible y decisiva. Se comenzará primero con una introducción básica a la vida y obra de Hegel, para quien filosofía y ciencia forman parte de una misma *Wissenschaft*; un saber autodeterminado por su propio concepto de sí, sin apelar a elementos externos. Será presentado el proyecto vital que constituye su *Enciclopedia de las ciencias filosóficas*, como un intento de mostrar el despliegue necesario del pensamiento a través de la lógica, la naturaleza y el espíritu, como una última gran formulación de la tradición que arranca en Aristóteles.

Frente a esa concepción integradora, se dedicará la otra mitad de la clase a introducir a Comte, quien declara que la filosofía no sería más que una fase superada de la historia del pensamiento humano; por lo que en el nuevo mundo positivo, tan solo el conocimiento empírico y verificable tendrían derecho a conservar su legitimidad. Se empleará un material audiovisual pertinente (La Travesía, 2023, min. 3:33-8:49), y paradas continuas para explicar mejor los textos. El objetivo es hacer ver que la escisión

²⁸ Newton, I. (2016). Prefacio del autor al lector. En E. R. García (Trad.), *Principios matemáticos de la filosofía natural* (pp. 65-66). Alianza Editorial.

obedece a una teleología explícita que excede el mero efecto colateral del progreso científico, con una influencia que llega hasta la organización actual de la ciencia en universidades y centros de investigación. Con la contraposición de Hegel y Comte, se busca que el alumnado contextualice la separación actual entre filosofía y ciencia como subproducto histórico de unos debates intelectuales.

Es importante anticipar también que el programa comtiano no alcanzará su formulación más rigurosa hasta bien entrado el siglo XX con el Círculo de Viena, quienes convierten el rechazo positivista de la metafísica en un criterio de demarcación explícito. Se subrayará que a partir de ahora, la ciencia considerará que todo enunciado que no sea ni empíricamente verificable ni una verdad lógica quedará descalificado no ya como falso, sino como carente de sentido —incluyéndose aquí los enunciados propios de la filosofía—. Así pues, este criterio aparece como la culminación lógica de la escisión que había empezado décadas atrás: el ambicioso intento comtiano de expulsar definitivamente la filosofía del territorio del conocimiento. A modo de conclusión se planteará nuevamente un interrogante: Dado el estado actual de la ciencia, ¿cuál debe ser el papel de la filosofía hoy?

3.4.5. Sesión V

Tras el repaso introductorio, la sesión se abrirá con la pregunta: ¿Cómo sabemos que la ciencia dice la verdad? Se tratará de exponer cómo la tentativa más rigurosa de expulsar a los dogmas metafísicos del conocimiento esconde una paradoja que el docente ayudará al estudiante a descubrir por sí mismo empleando la mayéutica. Se harán ver los problemas inherentes a un criterio de demarcación tan estricto; y cómo el mismo descansa arbitrariamente sobre un marco filosófico concreto que está lejos de ser una verdad absoluta. A partir de esta apertura, la pregunta acerca de la ciencia como productora de conocimiento irrefutable queda a disposición del golpe final.

Frente a la respuesta positivista —la ciencia dice la verdad porque sigue un método que la garantiza—, se sostendrá que la propia historia de la ciencia desmiente esa noción, seguramente extendida entre el alumnado. Se presentará cómo el trabajo de Thomas Kuhn muestra que la ciencia no avanza de forma lineal; tiene un desarrollo distinguido entre fases de ciencia normal y revolucionaria. La primera se desarrolla sin cuestionar el paradigma dominante hasta que la acumulación de anomalías precipita una revolución. Se incidirá en cómo la elección entre paradigmas no se resuelve apelando únicamente a criterios empíricos, sino a otros factores más subjetivos como la

‘simplicidad’ de una teoría frente a otra, o inclusive, argumentos de autoridad. Finalmente, se presentará sucintamente a Paul Feyerabend, como alguien que lleva esta crítica hasta sus últimas consecuencias; ya que sin un método científico universal que opere por encima de la historia, la posición epistémicamente privilegiada que la ciencia reclama sobre otras formas de conocimiento no resulta ser, hasta cierto punto, más una convención cultural occidental. Se mencionarán ejemplos de cómo una parte del triunfo de Einstein provino de su perspicacia a la hora de reconocer cuando no convenía limitarse a seguir escrupulosamente los mismos marcos y métodos empleados por sus coetáneos, y era necesario ir más allá de los mismos.

En línea con las clases previas, el material de apoyo tendrá un carácter audiovisual (La Travesía, 2022, min. 01:50-11:53), pero permitirá una metodología socrática en conversación constante con el grupo. En suma, se trata de desaprender la noción cliché de que algo esté “demostrado científicamente”, para entrar al grano de qué significa en realidad, y los límites del conocimiento científico, abordados desde la filosofía. Para finalizar, se planteará el interrogante a continuación: ¿Es verdadero todo el conocimiento científico?

3.4.6. Sesión VI

Una vez concluido el repaso, se dará comienzo a la sesión con la pregunta: ¿Qué nos dice la física cuántica sobre cómo es el mundo en realidad? Se defenderá que los manuales presentan la interpretación de Copenhague como la descripción estándar de la realidad cuántica, sin ello ser una verdad completamente experimental. En su lugar, se trata de presentarla como un consenso entre la comunidad científica frente a otros modelos — la mecánica bohmiana, la teoría GRW, etc.—, con una concepción filosófica subyacente que hace una lectura idealista del formalismo matemático, mostrando que algunas interpretaciones rivales lograrían cumplir con las mismas predicciones empíricas.

La sesión tendrá como eje central el visionado de un íntegro de un video de aproximadamente diez minutos (C. Cepeda, 2017), durante el primer tercio de la clase, que permita al alumno lograr nociones básicas de mecánica cuántica, con el ejemplo típico en divulgación científica del experimento de la doble rendija. Una vez extraída las conclusiones contraintuitivas de la misma, se procederá con el debate filosófico. La idea es mostrar que el experimento no puede realmente decidir entre una u otra interpretación, lo que significa que la elección no está determinada por los datos, sino por la postura filosófica del científico que los observa, y lo que este define como ‘real’. Se persigue que

el alumno, y especialmente aquel de la modalidad de Bachillerato de Ciencias, descubra que en el corazón de la física late una pregunta que solo puede responderse desde la filosofía.

Se llevará una metodología similar a las demás sesiones, con el propósito de evidenciar cómo los más importantes físicos del siglo XX se dedicaron a elaborar largas reflexiones explícitamente filosóficas, cuando se encontraban con los límites de los métodos de su disciplina. Para rematar, se planteará una pregunta que anticipa además el debate de la última sesión: ¿La realidad es objetiva?

3.4.7. Sesión VII

Ya concluido el último repaso de la unidad didáctica, esta clase comenzará con la siguiente cuestión: ¿Era Einstein un filósofo? La tesis a argumentar es que la figura de Einstein constituye el desmentido más rotundo de la imagen positivista del científico como técnico aséptico. Se mostrará que Einstein disfrutaba de aprender filosofía, y que reconoció la deuda con autores como Hume o Mach a la hora de formular la teoría de la relatividad especial. Se trata de destacar la importancia de su sensibilidad epistemológica y profundidad de reflexión en sus ensayos filosóficos, en los que argumentaba que la física no podía fundarse a sí misma y cómo las decisiones más importantes de un físico tienen una raíz filosófica.

En este contexto, se introducirá la ruptura que la cuántica impone a la física clásica: las partículas —esas unidades discretas mencionadas en la primera sesión con Demócrito—, no poseen propiedades definidas hasta el momento de la medición, y su comportamiento parece solo poder predecirse en términos de probabilidades. A continuación se presentará de forma general el debate entre Bohr y Einstein como lo que verdaderamente fue: una disputa sobre qué significa que algo sea real, y el papel del sujeto en la observación de su objeto. Para ello, se visualizará un vídeo divulgativo al respecto (C. Cepeda, 2021). El fin es contraponer a Einstein, quien rechazaba la propuesta de Copenhague como una imagen incompleta; con Bohr, quien replicaba que pretender preservar la separación epistemológica cartesiana es una proyección indebida de categorías macroscópicas sobre el nivel cuántico. Al introducir esta confrontación, se busca que comprendan que la revolución cuántica, más que una crisis técnica, trastocó los presupuestos filosóficos y conceptuales de la ciencia.

Así pues, no se pretende que el alumnado comprenda la física cuántica en un sentido técnico y matemático, sino que comprenda que sus propios fundamentos han sido

históricamente —y son— objeto de una infinidad de debates entre físicos y otros científicos. Para ello, se expondrán los rudimentos conceptuales mínimos —principalmente, el carácter probabilístico de la función de onda y el problema de la medición—, para después entrar en la discusión filosófica propiamente dicha. Continuando con la estructura dialógica de la sesión, el docente irá guiando adecuadamente la sesión con tal de proporcionar mayor visibilidad a la dimensión filosófica del pensamiento de Einstein, habitualmente en un segundo plano en la literatura científica. Con ello, quedarán dispuestos los materiales conceptuales que la última sesión someterá a debate. Para cerrar, se formulará la siguiente pregunta: ¿Cuál era el punto de la discusión entre Niels Bohr y Albert Einstein, y quién crees que tenía razón?

3.4.8. Sesión VIII

Para esta última sesión, se deja atrás la dinámica habitual de las clases anteriores y se organiza íntegramente —ya avisado con antelación— como un debate estructurado. Se recuperará la pregunta que dio comienzo a la unidad en un principio, pero con una mayor base teórica por parte del alumnado: ¿Qué distingue la filosofía de la ciencia? El detonante será tanto la física cuántica trabajada en los días inmediatamente anteriores como la primera mitad de la unidad didáctica sobre el recorrido histórico de la filosofía natural. La idea es que, como ahora los alumnos tienen algunos fundamentos sobre la cuestión, sean capaces de articular un argumento completo y coherente por sí mismos —demostrando su interiorización, y que no se han limitado a ser espectadores pasivos—.

Para organizar el debate, la clase se dividirá en grupos pequeños de tres o cuatro miembros, y a cada uno de ellos, el docente le asignará al azar un rol inspirado en las corrientes y escuelas presentadas a lo largo de la unidad: un grupo encarnará a los pitagóricos, otro a los platónicos, otro a los filósofos naturales del siglo XVII, otro a los hegelianos, otro a los positivistas, otro a los físicos de Copenhague, y otro a los seguidores de Feyerabend. La tarea de cada grupo será responder a la pregunta inicial asumiendo el punto de vista del rol que le corresponde. Para ello tendrán un tiempo aproximado de veinte minutos, que emplearán para discutir internamente y elaborar su postura por escrito. Mientras tanto, el profesor irá pasando grupo por grupo para hacer un seguimiento y resolver las dudas que puedan surgir. Concluida esa fase preparatoria, se abrirá el debate propiamente dicho, organizado por turnos, y en el que cada grupo expondrá sus argumentos y tratará de responder a los de los demás. El docente actuará como moderador y no como árbitro; se dedicará a garantizar que cada postura esté argumentada con el rigor

suficiente, a reconducir la clase en caso de que haya interrupciones, y, en caso de ser necesario, ayudar a que afloren los supuestos filosóficos de cada uno de los bandos formulando preguntas adicionales.

A medida que avance, el profesor irá encaminando deliberadamente el debate hacia la cuestión de fondo: si para decidir qué es 'real' se requiere algo que ningún dato proporciona, entonces la línea que separa la filosofía de la ciencia asemeja ser mucho menos nítida de lo que el alumnado habría de suponer al empezar la unidad. El cierre prescinde de un veredicto con un 'vencedor'; el profesor se hará eco de las líneas argumentales que hayan ido apareciendo para mostrar el hecho de que la frontera es, como poco, históricamente contingente y filosóficamente problemática. De modo que el debate no se 'gana' o se 'pierde'; se comprende gracias a la colaboración de todos.

Como conclusión, en esta última clase se reservarán los últimos diez minutos para formular dos preguntas finales por escrito. La primera pedirá a cada estudiante que reconstruya qué postura defendió su grupo y con qué argumentos la sostuvo; la segunda, que realice una reflexión personal, a la luz de todo lo visto hasta ahora, acerca de si continuaría respondiendo hoy a la pregunta inicial de la misma manera que lo habría hecho el primer día de la unidad.

4. CONCLUSIONES

Este trabajo partía de una idea cuya formulación precisa ha requerido, paradójicamente, todo el camino que concluye aquí. La idea de que el saber humano es universal y no contiene compartimentaciones. He intentado que el itinerario personal descrito en la introducción adquiriese a lo largo de estas páginas la forma de un argumento elaborado. Primero, esbozando mi comprensión sobre la genealogía de la escisión entre filosofía y ciencia, la cual permite entender esta separación como el resultado de un proceso histórico con causas identificables —desde el concepto hegeliano de *Wissenschaft* al positivismo comtiano, pasando por Kuno Fischer—. Luego, rastreando cómo dicha ruptura acabó por sedimentarse en las instituciones educativas hasta el giro competencial de la LOMLOE, interpretándola entre líneas y tratando de ir más allá de lo que afirma de sí misma. Para finalmente traducir todo este diagnóstico en una propuesta concreta: una unidad didáctica para 1.º de Bachillerato que recorre la relación entre ambos saberes desde la *episteme* aristotélica hasta los debates ontológicos de la física actual.

Si hubiera que resumir las aportaciones del trabajo, no las caracterizaría por su novedad, ya que pienso que pocas cosas hay que, de manera implícita, no estuvieran ya en Hegel; creo que lo valioso es la articulación y el ejercicio de síntesis —desde lo general a lo particular, en la reseña histórica de filosofía y ciencia (2.1), su expresión específica en las legislaciones educativas españolas (2.2), y una situación de aprendizaje que cualquier docente puede poner en práctica en un aula real—. Este tránsito por territorios con anterioridad desconocidos para mí, como por ejemplo el campo de reflexión historiográfica sobre la normativa educativa, ha sido, a mi modo de ver, uno de los aprendizajes más interesantes del máster, coherente además con el ideal renacentista que he tratado de defender. Nada de ello hubiera sido posible sin el periodo de prácticas, ya que durante la etapa de observación fue cuando surgió la idea del tema escogido; y como fruto del trato con los grupos de Ciencias, adquirí una certeza mayor de que el problema aquí planteado no se limitaba a ser una abstracción teórica, sino que era una realidad palpable a diario en el aula. Me llevo también conmigo una concepción del profesorado cuyo saber tácito —ese que ninguna rúbrica recoge— es condición *sine qua non* de una enseñanza que debe defenderse frente a la creciente burocracia, que ya es parte indisoluble del oficio.

No obstante, la honestidad intelectual demanda señalar las limitaciones que subyacen a la presente propuesta. La principal es evidente: esta unidad didáctica aún no ha sido llevada al aula, por lo que todo lo que se presupone sobre su funcionamiento continúa siendo una serie de hipótesis más o menos razonadas, pero no un resultado contrastado en la experiencia. La contextualización elegida, aunque se corresponde con la vivida durante las prácticas externas, puede interpretarse quizá como demasiado favorable —un grupo participativo, sin necesidades educativas especiales, en un centro urbano de clase media—; y aunque ello simplifica el diseño, no responde al interrogante de cómo funcionaría esta propuesta en condiciones menos propicias. Cabe también preguntarse si se ha pecado de un exceso de ambición, ya que un escueto número de apenas ocho sesiones para abordar a Platón, Aristóteles, Hegel y la mecánica cuántica, con un alumnado que llega sin bagaje filosófico previo, corre el riesgo de una densidad teórica difícil de ajustar aun cuando haya sido detectada, al estar engranada en la médula de la unidad didáctica.

Asimismo, hay otra tensión que no puede obviarse: este trabajo critica la evaluación criterial propia de la LOMLOE, pero, sin embargo, se fundamenta curricularmente en ella al pie de la letra. Realmente, no considero esta tensión una incoherencia pasada por alto; lo veo como un reflejo de la situación del docente, quien enseña dentro de las instituciones y no fuera de ellas. La crítica que aquí se ejerce pretende operar con las categorías del marco, pero sin salirse del mismo. Con todo, reconozco que el equilibrio es ciertamente delicado y que podría leerse como una concesión demasiado amplia.

En cuanto al posible futuro que le depara a este trabajo, el primero más natural e importante es la puesta en práctica de la unidad en cuanto se reúnan las condiciones para ello, y el consiguiente balance crítico en línea con lo descrito en el apartado sobre la autoevaluación docente (3.3.2). Solo entonces podrá determinarse con seguridad si la secuenciación es realista o excesivamente optimista, si los debates se dan con la organización deseada, o si la ausencia de examen convencional favorece o perjudica la implicación del alumnado. Otra cuestión por expandir, aunque en un plano secundario, es el desarrollo de la actividad interdisciplinar esbozada (3.2.5), ya que exigiría una coordinación con unos departamentos de Ciencias, que hasta ahora solo aparecen como objetos del pensamiento. En tercer lugar, las adaptaciones curriculares a contextos más complejos, capaces de garantizar la atención debida a un alumnado más diverso o con

otro perfil. A mayores, sería también plausible prolongar o alterar el enfoque hacia otros contenidos; la inteligencia artificial generativa, tratada aquí como rasgo epocal definitorio, ofrece material suficiente por sí sola para constituir una unidad propia, que podría habilitar a los discentes a reflexionar críticamente sobre una tecnología que ya les es cotidiana, bajo el marco teórico aquí dispuesto.

Concluyo volviendo al principio; si algo ha pretendido mostrar este trabajo es que los límites entre filosofía y ciencia tienen una raíz histórica, y que esta contingencia puede —y debe— ser, cuando menos, disputada. No pretendo que ocho clases reviertan ciento cincuenta años de positivismo institucional, pero sí querría que por lo menos alguno de mis estudiantes del Bachillerato de Ciencias se vaya de la última sesión con la sospecha de que la filosofía le concierne; o que algún futuro latinista descubra que la física también habla de su mundo. Confío, además, en que esta propuesta pueda servir a otros docentes que quieran repensar el modo en que enseñan la relación entre filosofía y ciencia. Si algo de eso ocurriera, todo lo aquí expuesto quedaría más que justificado.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Álvaro, R. E. (2008). *La Residencia de estudiantes. Pedagogía, cultura y proyecto social*. <https://hdl.handle.net/10016/32627>

Barriga, A. D. (2006). El enfoque de competencias en la educación: ¿Una alternativa o un disfraz de cambio? *Perfiles Educativos*, XVIII(111), 0185-2698. <https://www.redalyc.org/pdf/132/13211102.pdf>

Benítez, M. P. (1992). Tecnocracia y política en la reforma educativa de 1970. *Revista de educación*, 1, 0034-8082.

Bourdieu, P., & Passeron, J. (1996). *La reproducción: Elementos para una teoría del sistema de enseñanza* (2.^a ed.). Editorial Laia.

Blasco, E. C. (2017). El krausismo y la Institución Libre de Enseñanza en la filosofía de la educación de Ortega y Gasset: La vocación como prolegómeno para renovar la sociedad. *Ápeiron: Estudios de Filosofía*, 7, 2386-5326.

Bourget, D., & Chalmers, D. J. (2014). What do philosophers believe? *Philosophical Studies*, 170(3), 465-500. <https://doi.org/10.1007/s11098-013-0259-7>

Brynjolfsson, E., & Mitchell, T. (2017). What can machine learning do? Workforce implications. *Science*, 358(6370), 1530-1534. <https://doi.org/10.1126/science.aap8062>

Castilla y León. (2022). *Decreto 40/2022, de 29 de septiembre, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad de Castilla y León*. Boletín Oficial de Castilla y León, núm. 190, de 30 de septiembre de 2022, pp. 49543-50352. <https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/30/pdf/BOCYL-D-30092022-4.pdf>

Castro, E. (2016). «Hegel y los siete planetas». <https://ernestocastro.com/en/biblioteca/hegel-y-los-siete-planetas/>

C. Cepeda, J. L. [QuantumFracture]. (2017). *Este Experimento te Dejará LOCO | La Doble Rendija* [Vídeo]. YouTube. <https://youtu.be/Y9ScxCemsPM>

C. Cepeda, J. L. [QuantumFracture]. (2021). *El Día que Einstein Casi Mata a la Cuántica | Entrelazamiento cuántico* [Vídeo]. YouTube. <https://youtu.be/DYSsl7WoAqI>

Comte, A. (2004). Lección I. En C. Lessining (Trad.), *Curso de filosofía positiva*. Ediciones Libertador.

España. (1970). *Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa*. Boletín Oficial del Estado, núm. 187, de 6 de

agosto de 1970, pp. 12525-12546. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1970-852>

España. (1990). *Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo*. Boletín Oficial del Estado, núm. 238, de 4 de octubre de 1990, pp. 28927-28942. <https://www.boe.es/eli/es/lo/1990/10/03/1>

España. (2013). *Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa*. Boletín Oficial del Estado, núm. 295, de 10 de diciembre de 2013. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12886>

España. (2020). *Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de Educación*. Boletín Oficial del Estado, núm. 340, de 30 de diciembre de 2020, pp. 122868-122953. <https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3>

Engels, F., & Marx, K. (2006). Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. En *Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana y otros escritos sobre Feuerbach* (1.ª ed.). Fundación de Estudios Socialistas Federico Engels.

Erdmann, J. E. (1999). *A History of Philosophy* (Vols. 2–3). Anmol Publications.

Galera, A. (2009). Lamarck y la conservación adaptativa de la vida. *Asclepio*, 61(2), 130-131. <https://doi.org/10.3989/asclepio.2009.v61.i2.287>

Gatto, J. T. (2003). The Prussian connection. En *An Underground History of American Education*. Oxford.

Gibney, E. (2024). AI models fed AI-generated data quickly spew nonsense. *Nature*, 632(8023), 18-19. <https://doi.org/10.1038/d41586-024-02420-7>

Harari, Y. N. (2024). Epílogo. En J. Ros (Trad.), *Una breve historia de las redes de información desde la Edad de Piedra hasta la IA*. Debate.

Hatfield, G. (2024). René Descartes. *Stanford Encyclopedia Of Philosophy*. <https://plato.stanford.edu/entries/descartes/> (Publicación original de 2008).

Hegel, G. W. F. (2022). Introducción. En R. Valls Plana (Trad.), *Enciclopedia de las ciencias filosóficas [1830]* (2.ª ed.). Abada Editores.

La Travesía. (2022). *Thomas S. Kuhn y la Estructura de las Revoluciones Científicas - Filosofía del siglo XX* [Vídeo]. YouTube. <https://youtu.be/t5oCPSkLW4>

La Travesía. (2023). *El Positivismo Social de Auguste Comte - Filosofía del siglo XIX* [Vídeo]. YouTube. https://youtu.be/1LXo3_v3BDQ

Makkreel, R. (2021). Wilhelm Dilthey. *Stanford Encyclopedia Of Philosophy*. <https://plato.stanford.edu/entries/dilthey/> (Publicación original de 2008).

Marx, K. (1989). Prólogo. En M. Kuznetsov (Trad.), *Contribución a la crítica de la economía política*. Editorial Progreso.

Mason, S. F. (1986). *Historia de las ciencias: La ciencia del siglo diecinueve, agente del cambio industrial e intelectual* (Vol. 4). Alianza Editorial.

Mermin, N. D. (1989). What's Wrong with this Pillow? *Physics Today*, 42(4), 9-11. <https://doi.org/10.1063/1.2810963>

Molina, P., Valcárcel, J. V., & Úbeda-Colomer, J. (2016). El diseño curricular de la Educación Física en España: Una revisión crítica desde la LOGSE a la LOMCE. *Cultura, Ciencia y Deporte*, 11(32), 1696-5043.

Morejón, G. (2022). Notes for a History of the Calculus and its Metaphysics. *gil morejón*. <https://gilmorejon.wordpress.com/wp-content/uploads/2022/11/morejon-notes-for-a-history-of-the-calculus.pdf>

Newton, I. (2016). Prefacio del autor al lector. En E. R. García (Trad.), *Principios matemáticos de la filosofía natural* (pp. 65-66). Alianza Editorial.

Polanyi, M. (2005). The tacit component. En *Personal knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy* (2.^a ed., pp. 70-260). Routledge.

Porta, M. A. G. (2005). "Zurück zu Kant". *DoisPontos*, 2(2). <https://doi.org/10.5380/dp.v2i2.1960>

Rendón, C. E. (2008). El devenir de Hegel hacia la Fenomenología del Espíritu. *LA Referencia (Red Federada de Repositorios Institucionales de Publicaciones Científicas)*, 57(137), 41-61. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/22799>

Romero, R. R. (2015). Aristóteles: Pionero en el Estudio de la Anatomía Comparada. *International Journal of Morphology*, 33(1), 333-336. <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022015000100052>

Russell, B. (2012). El valor de la filosofía. En E. B. Méndez (Trad.), *Los problemas de la filosofía*. Palikrovol.

Sagan, C. (2012). 7. *El espinazo de la noche*. [Fragmento extraído del documental Cosmos]. YouTube. <https://youtu.be/5fKfb9gNhG0>

Sundholm, G. (2014). The vocabulary of epistemology, with observations on some surprising shortcomings of the English language. En *Mind, Values, and Metaphysics* (Vol. 2). https://doi.org/10.1007/978-3-319-05146-8_13